
GipsyX Process

Release 1.0.0

Franco s.l.

Dec 15, 2024

CONTENIDO:

1	hr_gipsyx module	1
1.1	DESCRIPCION GENERAL:	1
1.2	Ver DESCRIPCIÓN GENERAL para mas info del programa o correr la ayuda.	3
2	RinexFile module	5
3	ProcData module	7
4	Argumentos del Programa	9
4.1	Ver DESCRIPCIÓN GENERAL para mas info del programa o correr la ayuda.	9
4.2	Funciones adicionales declaradas	9
4.3	Indices and tables	10
	Python Module Index	11
	Index	13

HR_GIPSYX MODULE

1.1 DESCRIPCION GENERAL:

- 1) nombre de la estacion.
- 2) **Tipo de procesado: hr (para temblores), lr (procesado diario), vk (modos fundamentales de la tierra).**
- 3) Fecha: este argumento debe ser opcional. Si lo damos, el programa buscara exactamente el archivo correspondiente. Si no lo damos, el programa tomara todos los archivos en el directorio datos.

El directorio para colocar los archivos a procesar es:

/gipsyx/rinex_file/data para lr

/gipsyx/rinex_file/vladi/data/ para vk

/gipsyx/rinex_file/hr/data/ para hf

Este programa tiene 2 clases:

class LenAction(argparse.Action).

class RinexFile: Con esta ultima clase se hacen varias cosas importantes:

- Determina si son orbitas Rapidas o Finales
- Busca en la base de datos del LaGeoS si existen estos archivos.
- De ser necesario, extrae las orbitas y otros productos del JPL y actualiza la base de datos del LaGeoS.
- Copia el archivo tree en el directorio /disco/hr_gipsy/gipsyX_Trees/{args.Freq}_Trees/ considerando si se trata de rinex v2 o rinex v3
- Genera una variable que apunta al archivo gde en el directorio: /disco/hr_gipsy/gipsyX_Trees/GDETrees. Tambien considera si se trata de rinex v2 o rinex v3

gde_v21.tree (rinex v2) gde_v3.tree (rinex v3)

```
class hr_gipsyx.LenAction(option_strings, dest, nargs=None, const=None, default=None, type=None,
                           choices=None, required=False, help=None, metavar=None)
```

Bases: Action

```
hr_gipsyx.checkErrors(args)
```

```
hr_gipsyx.checkErrors2(args, datasdir)
```

`hr_gipsyx.date_type(date_string)`

Revisa que el formato de entrada en el argumento de “date” sea el correcto. Args:

`date_string`: Es la variable string de la fecha a validar.

Return:

`datetime`: Un objeto datetime que representa la fecha.

Raises:

`argparse.ArgumentTypeError`: En caso de que el formato de fecha sea incorrecto.

`hr_gipsyx.diracSpace(Freq, sta, rootPath, date=None)`

Esta funcion funciona para declarar los valores de rate, los directorios de trabajo, la ruta de los trees y del gde input, etc. Las variables de entrada que necesita esta funcion son:

Freq: Esta variable es un argumento de entrada. Las opciones se pueden consultar con la ayuda del programama: `hr_gipsyx.py -h`.

sta: Esta variable es un argumento de entrada. Las opciones se pueden consultar con la ayuda del programama: `hr_gipsyx.py -h`.

rootPath: Es la manera en que esta funci[on renombra la variable global `pathRoot = “/gipsyx/rinex_file”`.

Las variables de salida son:

rate: Podrá tomar 3 valores diferentes en función del valor de Freq.

1 sec si Freq es hr (alta frecuencia, 1Hz). ##Quizá esta parte de pueda modificar por si hay datos disponibles a mayor frecuencia.

300 sec si Freq es lr para procesado diario.
30 secs si Freq es vk (para modos de la Tierra).

datasdir: Podrá tomar 3 valores diferentes en función del valor de Freq.

Freq hr: `/gipsyx/rinex_file/hr/data`. Freq lr: `/gipsyx/rinex_file/data`. Freq vk: `/gipsyx/rinex_file/vladi/data/{sta}`.

workdir: Podrá tomar 3 valores diferentes en función del valor de Freq.

Freq hr: `/gipsyx/rinex_file/hr/{sta}/wk-dir/`.

Freq lr: `/gipsyx/rinex_file/{sta}/wk-dir/`.

Freq vk: `/gipsyx/rinex_file/vladi/{sta}/wk-dir/`.

results: Podrá tomar 3 valores diferentes en función del valor de Freq.

Freq hr: `/gipsyx/rinex_file/hr/{date}/{sta}/`

Freq lr: `/gipsyx/rinex_file/{sta}/results`

Freq vk: `/gipsyx/rinex_file/vladi/{sta}/results/`

prodTypeGNSS: Podrá tomar 3 valores diferentes en función del valor de Freq.

Freq hr: `nf`

Freq lr: `nf`

Freq vk: `fid`

hr_gipsyx.getParser()

Es la manera en la que se adquieren los argumentos. Esta función es importante porque es el inicio de todo el proceso. Para correr el programa y conocer las opciones correctas de entrada esta es la línea de comando:

```
hr_gipsyx_sinRinex.py -h
```

La manera correcta de correr el programa es:

opciones:

-h, --help show this help message and exit
-s STA, --sta STA Nombre de la estacion, 4 caracteres.

-F {hr,lr,vk}, --Freq {hr,lr,vk}

Opcion para indicar el tipo de procesado, son 3 opciones activas de momento: 1.- hr para alta frecuencia. 2.- lr para procesado diario. Es obligatorio incluir la fecha como parametro de entrada si se va a utilizar esta opcion de procesamiento. 3.- vk para modos de la Tierra

-d DATE, --date DATE Formato debe de ser YYYY-mm-dd

-hrnx, --help-rinex Mostrar ayuda para la clase RinexFile.

1.2 Ver DESCRIPCIÓN GENERAL para mas info del programa o correr la ayuda.

hr_gipsyx.gipsyXMain(argv)

RINEXFILE MODULE

class RinexFile.RinexFile(*filename, prodTypeGNSS, sta, workdir, HRpathTree, path=None*)

Bases: object

Esta clase servira para establecer las rutas de trabajo, para buscar los archivos y para determinar el tipode productos y procesado que queremos hacer. Atributos:

filename (list): Lista de nombres de archivos RINEX. prodTypeGNSS (str): Tipo de producto GNSS.
path (str): Ruta donde se encuentran los archivos RINEX. sta: Nombre de la estacion

get_GNSSproducts(*DateFile*)

Ahora revisara si la fecha del archivo rinex a procesar utiliza orbitas rapidas o finales.

Tambien revisara si las orbitas existen, las rapidas o las finales dependiendo de lo que solicite.

La ruta por default donde se almacenaran los productos finales es: /gipsyx/spc/JPLFILES_yyyy La ruta por default donde se almacenaran los productos rapidos es: /gipsyx/spc/rapid

Es la ruta parecida a la version gipsy6.4.

Otra convencion importante es la manera de nombrar los archivos:

Para las orbitas y productos finales:

yyyy-mm-dd_nf.eo.gz

yyyy-mm-dd_nf.gdcov.gz

yyyy-mm-dd_nf_hr.tdp.gz

yyyy-mm-dd_nf.pos.gz

yyyy-mm-dd_nf.quat.gz

yyyy-mm-dd_nf.tdp.gz

yyyy-mm-dd_nf.wlpb.gz

Para orbitas y productos rapidos:

yyyy-mm-dd.eo.gz

yyyy-mm-dd_hr.tdp.gz

yyyy-mm-dd.meta.gz yyyy-mm-dd.pcm.gz

yyyy-mm-dd.pos.gz

yyyy-mm-dd.quat.gz

yyyy-mm-dd.shadhist.gz

yyyy-mm-dd.tdp.gz

yyyy-mm-dd.wlpb.gz

Este modulo revisara si existen los productos en el directorio / adecuado., es decir evalua, no solo, si son orbitas rapidas,/ tambien si ya existen los productos en el servidor del LaGeoS o si hay que bajarlos y guardarlos.

Una vez que estamos seguros de que existen las orbitas en el servidor utilizamos fetchGNSSproducts.py para copiarlos al directorio de trabajo workdir.

Para este modulo se utilizara una libreria de gipsyX: from gcore.GNSSproducts import FetchGNSSproducts from gcore.gd2eUtilities import stationListTxt, satListTxt, SatStaLists, summaryResDelta, GnssProductsInput, generateRnxTreeAndEdit, dataRecordTimeSpan, runTrajedy, mkStationGdCov, filterStringList

No se cual de esas 2 es la correcta.

rename_rnx(file)

Este metodo de instancia de la clase RinexFile sirve para renombrar los archivos de entrada de una sola forma y que a la hora de procesarlos sea mas facil. No considera si se trata de archivos rinex v2.11 o v3.05. Para obtener la fecha de observacion lee los archivos rinex quiza esto pueda traer problemas en algun momento si los headers de los rinex no son correctos, habrá que estar atentos. Esta funcion (o metodo de instancia) toma en consideracion si se trata de un archivo hatanaka, gzip simple o si no es comprimido. El archivo que copia al area de trabajo es sin comprimir y nombrado como statdoy0.yyo. Tambien es en este metodo que se definen los arboles de entrada tanto para el gde como para el programa principal gd2e. Ambos archivos se copian en el directorio del que se leen durante el procesado: /disco/hr_gipsy/gipsyX_Trees/lr_Trees/ppp_0.tree Es importante decir, tambien, que se define el nombre del archivo dr. El archivo dr es equivalente al qm en gipsy 6.4, asi que este archivo dr se debera guardar ya que es el que se utilizara para re procesar datos, p. ej. cuando haya actualizaciones del marco de referencia. Argumentos de entrada:

file: Archivo de observacion que se va a procesar. Se define en init de esta clase.

Los argumentos siguientes los toma de la instancia self: sta: Nombre de la estacion a procesar (argumento de entrada).

workdir: Directorio de trabajo, se define en la funcion direcSpace.

PROC DATA MODULE

class ProcData.ProcData(*prodTypeGNSS, sta, workdir, HRpathTree, GDEpath, rate, date*)

Bases: object

Esta clase tendrá por misión realizar el procesado de datos. Hasta este momento con RinexFile ya tenemos varias cosas: órbitas, los arboles de entrada tanto para el gde como para el programa principal gd2e. También se ha copiado al directorio de trabajo el archivo a procesar. Con esta función vamos a crear del archivo dr. El archivo dr es equivalente al qm en gipsy 6.4, así que este archivo dr se deberá guardar ya que es el que se utilizara para re procesar datos, p. ej. cuando haya actualizaciones del marco de referencia. La unica variable de entrada en rnx_ver. Con esta función vamos a realizar el procesado de datos, así que necesitamos ejecutar los siguientes comandos: rnxEditGde.py -dataF \$rnx -type rinex -out \$dr -recNm \$STA -gdeTree \${GDEpath} -staDb \${staDb} -recTypeLatitude \$C1P1Type \$recLat -rate \$rate Para procesar en lr: gd2e.py -treeS \${HRpathTree} -recList \${STA} -drEdit \${dr} -staDb \${staDb} -runType PPP -prodTypeGNSS \$prodTypeGNSS -gdCov -nProcessors 8 Para procesar hr ó vk:

```
gd2e.py -treeS ${HRpathTree} -recList ${STA} -drEdit ${dr} -staDb ${staDb} -runType PPP -  
prodTypeGNSS $prodTypeGNSS -HighRateProducts -gdCov -nProcessors 8
```


ARGUMENTOS DEL PROGRAMA

`hr_gipsyx.getParser()`

Es la manera en la que se adquieren los argumentos. Esta función es importante porque es el inicio de todo el proceso. Para correr el programa y conocer las opciones correctas de entrada esta es la línea de comando:

```
hr_gipsyx_sinRinex.py -h
```

La manera correcta de correr el programa es:

opciones:

-h, --help show this help message and exit

-s STA, --sta STA Nombre de la estación, 4 caracteres.

-F {hr,lr,vk}, --Freq {hr,lr,vk}

Opción para indicar el tipo de procesamiento, son 3 opciones activas de momento: 1.- hr para alta frecuencia. 2.- lr para procesamiento diario. Es obligatorio incluir la fecha como parámetro de entrada si se va a utilizar esta opción de procesamiento. 3.- vk para modos de la Tierra

-d DATE, --date DATE Formato debe de ser YYYY-mm-dd

-hrnx, --help-rinex Mostrar ayuda para la clase RinexFile.

4.1 Ver DESCRIPCIÓN GENERAL para mas info del programa o correr la ayuda.

4.2 Funciones adicionales declaradas

`hr_gipsyx.date_type(date_string)`

Revisa que el formato de entrada en el argumento de "date" sea el correcto. Args:

date_string: Es la variable string de la fecha a validar.

Return:

datetime: Un objeto datetime que representa la fecha.

Raises:

argparse.ArgumentTypeError: En caso de que el formato de fecha sea incorrecto.

`hr_gipsyx.direcSpace(Freq, sta, rootPath, date=None)`

Esta función sirve para declarar los valores de rate, los directorios de trabajo, la ruta de los trees y del gde input, etc. Las variables de entrada que necesita esta función son:

Freq: Esta variable es un argumento de entrada. Las opciones se pueden consultar con la ayuda del programita: `hr_gipsyx.py -h`.

sta: Esta variable es un argumento de entrada. Las opciones se pueden consultar con la ayuda del programita: `hr_gipsyx.py -h`.

rootPath: Es la manera en que esta función renombra la variable global `pathRoot = "/gipsyx/rinex_file"`.

Las variables de salida son:

rate: Podrá tomar 3 valores diferentes en función del valor de Freq.

1 sec si Freq es hr (alta frecuencia, 1Hz). ##Quizá esta parte de pueda modificar por si hay datos disponibles a mayor frecuencia.

300 sec si Freq es lr para procesado diario.

30 secs si Freq es vk (para modos de la Tierra).

datasdir: Podrá tomar 3 valores diferentes en función del valor de Freq.

Freq hr: `/gipsyx/rinex_file/hr/data`. Freq lr: `/gipsyx/rinex_file/data`. Freq vk: `/gipsyx/rinex_file/vladi/data/{sta}`.

workdir: Podrá tomar 3 valores diferentes en función del valor de Freq.

Freq hr: `/gipsyx/rinex_file/hr/{sta}/wk-dir/`.

Freq lr: `/gipsyx/rinex_file/{sta}/wk-dir/`.

Freq vk: `/gipsyx/rinex_file/vladi/{sta}/wk-dir/`.

results: Podrá tomar 3 valores diferentes en función del valor de Freq.

Freq hr: `/gipsyx/rinex_file/hr/{date}/{sta}/`

Freq lr: `/gipsyx/rinex_file/{sta}/results`

Freq vk: `/gipsyx/rinex_file/vladi/{sta}/results/`

prodTypeGNSS: Podrá tomar 3 valores diferentes en función del valor de Freq.

Freq hr: `nf`

Freq lr: `nf`

Freq vk: `fid`

4.3 Indices and tables

- [genindex](#)
- [modindex](#)
- [search](#)

PYTHON MODULE INDEX

h

hr_gipsyx, 1

p

ProcData, 7

r

RinexFile, 5

INDEX

C

checkErrors() (*in module hr_gipsyx*), 1
checkErrors2() (*in module hr_gipsyx*), 1

D

date_type() (*in module hr_gipsyx*), 1, 9
direcSpace() (*in module hr_gipsyx*), 2, 9

G

get_GNSSproducts() (*RinexFile.RinexFile method*), 5
getParser() (*in module hr_gipsyx*), 2, 9
gipsyXMain() (*in module hr_gipsyx*), 3

H

hr_gipsyx
 module, 1

L

LenAction (*class in hr_gipsyx*), 1

M

module
 hr_gipsyx, 1
 ProcData, 7
 RinexFile, 5

P

ProcData
 module, 7
ProcData (*class in ProcData*), 7

R

rename_rnx() (*RinexFile.RinexFile method*), 6
RinexFile
 module, 5
RinexFile (*class in RinexFile*), 5